

The Experience of the Final Control on Neurology in Conditions of the Distance Education

Tetiana Dovbonos ^{1*}

¹ Bogomolets National Medical University (Ukraine). PhD in Medicine, Associate Professor. Associate Professor at the Neurology Department.

* *Corresponding author*, e-mail: tetanatdovbonos@ukr.net.

ARTICLE INFO

Received:

16 March 2024

Revised:

17 March 2024

Accepted:

18 March 2024

Published online:

30 March 2024

Copyright © 2024
by author

ABSTRACT

The regulations for remote final control on neurology for students of the IV year of medical faculties of the Bogomolets National Medical University provide for a combination of several online tools: computer testing, an oral survey with the solution of situational problems and a demonstration of mastering a practical skill in the Zoom format -conferences (with video recording). The formulation of practical skills in the form of a specific clinical problem requires the student to demonstrate professional competence in detecting the pathology of various structures of the nervous system using appropriate functional tests. Confidentiality, originality, and periodic systematic updating of examination tasks, as well as strict adherence to the examination regulations, make it possible to avoid doubts about the academic integrity of participants in the educational process and create optimal conditions for evaluating the level of training of future doctors in the clinical discipline.

Key words

neurology, final control, distance education, knowledge assessment, testing.

DOI: [10.5281/zenodo.10896104](https://doi.org/10.5281/zenodo.10896104)

Citation in APA style

Dovbonos, T. (2024). The experience of the final control on neurology in conditions of the distance education. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11m1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10896104>

Досвід проведення підсумкового контролю з неврології за дистанційної форми навчання

Тетяна Анатоліївна Довбонос^{1*}

¹ Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Україна). кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри неврології.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: s.v.shev0@gmail.com.

СТАТТЯ

АНОТАЦІЯ

отримана:

16 березня 2024 р.

переглянута:

17 березня 2024 р.

прийнята:

18 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 березня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.10896104](https://doi.org/10.5281/zenodo.10896104)

Цитування:

Регламент дистанційного проведення підсумкового контролю з неврології для студентів IV курсу медичних факультетів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця передбачає поєднання декількох онлайн-інструментів: комп'ютерне тестування, усне опитування з розв'язанням ситуаційних задач і демонстрація оволодіння практичною навичкою у форматі Zoom-конференції (із відеозаписом). Формулювання практичної навички у вигляді конкретної клінічної проблеми вимагає від студента демонстрації професійної компетенції виявлення патології різних структур нервової системи з використанням відповідних функціональних проб. Конфіденційність, оригінальність та періодичне систематичне оновлення екзаменаційних завдань, а також суворе дотримання екзаменаційного регламенту дозволяють уникнути сумнівів щодо академічної доброчесності учасників навчального процесу та створюють оптимальні умови для оцінювання рівня підготовки майбутніх лікарів з клінічної дисципліни.

Ключові слова

неврологія, підсумковий контроль, дистанційна освіта, оцінювання знань, тестування.

Довбонос Т. А. Досвід проведення підсумкового контролю з неврології за дистанційної форми навчання. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education*: 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 11m1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10896104>

Introduction / Вступ

В умовах сьогодення дистанційна форма навчання та онлайн екзаменування стали новим освітнім трендом. Виклики сучасності спонукають до обміну досвідом освітян різних країн щодо короткострокових та довгострокових рішень в організації студентських іспитів онлайн в умовах соціального дистанціювання (Tilak, 2020, p. 284-285; OECD, 2020, p. 1, 2-4; Gorgani, 2020, p. 818;).

У зв'язку із введенням карантинних заходів у період пандемії COVID-19, а згодом в умовах воєнного стану в Україні і появою тимчасово переміщених осіб серед студентів виникла нагальна потреба забезпечення дистанційної та/або змішаної форм викладання у національних закладах вищої освіти. При цьому актуальною стала розробка не лише інструментів щоденного навчального процесу і моніторингу опанування необхідними знаннями та навичками з дисципліни, але й запровадження адекватного й об'єктивного оцінювання набутих професійних компетенцій після завершення навчального модуля з дисципліни.

Метою нашої роботи є висвітлення особливостей організації та проведення підсумкового контролю знань студентів IV курсу на кафедрі неврології Національного медичного університету (НМУ) імені О. О. Богомольця під час дистанційного навчання студентів-медиків.

Results / Результати

Регламент проведення підсумкового контролю з неврології для студентів IV курсу медичних факультетів НМУ передбачає комп'ютерне тестування, усне опитування, розв'язання ситуаційних задач, в також демонстрацію оволодіння практичною навичкою.

Фіксований час одночасного складання студентами тестів на платформі Likar створює рівні умови іспиту для всіх студентів і дозволяє зменшити суб'єктивність оцінювання. Важливо, що при цьому зберігаються відповіді кожного студента та результати тестування. Оперативність долучення до платформи і своєчасність одержання екзаменаторами оцінок тестового контролю забезпечуються диспетчерами та відповідальними за координацію зв'язків студентів і працівників кафедр із системою Likar.

Банк комп'ютерного тестування та ситуаційні задачі для усної частини іспиту розроблені згідно з тематичними планами, підручником, лекційним матеріалом та методичними рекомендаціями до кожної теми навчальної дисципліни, однак не повторюють дослівно завдання, наведені у тренувальних збірниках та методичних рекомендаціях до практичних занять. Конфіденційність, оригінальність та періодичне систематичне оновлення запропонованих клінічних питань дозволяє уникнути сумнівів щодо можливості користування додатковими джерелами під час дистанційного контролю знань студентів.

Студенти складають усну частину підсумкового контролю по одному в форматі Zoom-конференції (із відеозаписом). Після відповіді на теоретичне питання студент розв'язує дві клінічні задачі з білету і відразу усно відповідає на поставлені в ній запитання. За потреби викладач може задати додаткове уточнююче запитання в межах того запитання, яке студент отримав. Екзаменатор оцінює відповідь студента по білету, виставляючи традиційну оцінку, які конвертує у бали.

Важливою умовою проведення усної частини іспиту є демонстрація студентом документу, що посвідчує його особу, а також проведення відео-запису співбесіди. У разі необхідності це дозволяє документально підтвердити забезпечення академічної доброчесності та об'єктивності оцінювання під час підсумкового контролю.

Формулювання практичної навички на екзамені передбачає опис конкретної клінічної проблеми (поява певних скарг або симптомів у хворого). Це унеможливорює механічне прочитання заготовленої інформації за переліком практичних навичок, а вимагає від студента самостійного визначити, яка функція нервової системи потребує ретельного обстеження та яким чином.

В умовах дистанціювання для ефективного проведення екзамену особливо цінним є підтримання психологічно сприятливої атмосфери спілкування. Викладач має правильно

зрозуміти поведінку студента, іноді недоречну на перший погляд, яка може бути свідомою чи несвідомою стратегією психологічного захисту, невпевненості чи подолання (копінгу) конфлікту (низький поточний бал, особисті проблеми тощо). Стресозахисний потенціал доброзичливого і неупередженого ставлення екзаменатора сприяє зменшенню негативних переживань (тривога, фрустрація, гнів тощо) і забезпечує ефективну презентацію знань студента.

Conclusions / Висновки

Досвід проведення підсумкового контролю на кафедрі неврології НМУ протягом 2020-2024 рр. продемонстрував можливість забезпечення ефективної організації з дотриманням вимог академічної доброчесності під час іспиту в онлайн режимі. Поінформованість суб'єктів дистанційного навчального процесу із регламентом і його чітке дотримання забезпечують достатню об'єктивність оцінювання рівня підготовки майбутніх медиків з клінічної дисципліни.

References

- Gorgani, H. H., & Shabani, S. (2021). Online exams and the COVID-19 pandemic: a hybrid modified FMEA, QFD, and k-means approach to enhance fairness. *SN applied sciences*, 3(10), 818. <https://doi.org/10.1007/s42452-021-04805-z>
- OECD. (2020). Remote online exams in higher education during the COVID-19 crisis. *OECD Education Policy Perspectives*, (6), 13 p. OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/f53e2177-en>
- Tilak, P., Deshmukh, M., Phadke, S., & Hakim, S. (2020) A survey on online examination during COVID-19 pandemic: Perception of management students. *Mukt Shabd Journal*, 9(8), 285–290. <https://shabdbooks.com/volume-9-issue-8-2020>